

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ»
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ»

МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ НАУКИ

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ: ПОГЛЯД МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»

24 травня 2023 року

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ»
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ДУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ТЕРАПІЇ ІМЕНІ Л.Т. МАЛОЇ НАМН УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ, ПРИСВЯЧЕНОЇ ДНЮ НАУКИ

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ: ПОГЛЯД МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»**

24 травня 2023 року

Харків, 2023

УДК: 616(063) "364 "

Затверджено засіданням Вченої ради
ДУ «Національний інститут терапії
імені Л.Т. Малої НАМН України»,
Протокол № 6 від 23.05.2023 р.

Редакційна рада

Г.Д. Фадєєнко (голова)

О.В. Колеснікова (заступник голови)

О.Є. Гріднєв, Н. І. Черелюк, А. О. Радченко

Відповідальний секретар: А. О. Радченко

А43 «Актуальні питання клінічної медицини під час воєнного стану: погляд молодих науковців»: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених за участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки, 24 травня 2023 р./за ред. Г.Д. Фадєєнко та ін. – Х., 2023. – 44 с. Режим доступу: https://therapy.org.ua/files/Tezy_molodyth_vchenyth_NIT_24_05_23.pdf

Матеріали конференції призначені для спеціалістів різних медичних спеціальностей, що займаються проблемами теоретичної та практичної медицини, а також студентам медичних закладів.

ВИДІЛЕННЯ ЦИРКУЛЮЮЧИХ ПУХЛИННИХ КЛІТИН: ПРОГНОСТИЧНІ ТА ДІАГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ

Гладких Ф. В.¹, Кулініч Г. В.¹, Коморовський Р. Р.²

¹*Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології
ім. С.П. Григор'єва НАМН України», м. Харків, Україна*

²*Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
МОЗ України, м. Тернопіль, Україна*

Початковим етапом розповсюдження ракових клітин є їх проникнення через оточуючі тканини та інтравазація в кровоносні або лімфатичні судини. Цей процес створює можливість для клітин розпочати міграцію по організму та колонізувати віддалені тканини та органи. Метастазування відіграє важливу роль у переході від локалізованого захворювання до системного розповсюдження раку. Раннє виявлення циркулюючі пухлинні клітини має високу діагностичну цінність та може слугувати специфічним прогностичним маркером ефективності лікування.

Мета роботи – охарактеризувати сучасні діагностичні та лікувальні можливості виділення циркулюючих пухлинних клітин.

Матеріали та методи дослідження. Підбір літературних джерел проводили за ключовими словами: циркулюючі пухлинні клітини, метастазування, міграція та інвазія, технології виділення циркулюючих пухлинних клітин, рецептор-лігандні взаємодії циркулюючих пухлинних клітин. На другому етапі вивчались резюме статей та виключались публікації, які не відповідали критеріям дослідження. На третьому етапі вивчали повні тексти відібраних статей на відповідність критеріям включення до списку літератури та релевантність досліджень.

Результати та їх обговорення. У порівнянні зі звичайною біопсією, дослідження циркулюючих пухлинних клітин є відносно недорогим та неінвазивним методом, тому його можна повторювати багато разів під час терапії, що робить цю методику потужним інструментом моніторингу розвитку раку. З огляду на низьку кількість циркулюючих пухлинних клітин у цільній периферичній крові, їх виокремлення є вирішальним кроком для подальшого аналізу. Моніторинг вмісту циркулюючих пухлинних клітин під час терапії – це інструмент, який дозволяє оцінити розвиток захворювання в режимі реального часу, навіть до появи явних клінічних ознак рецидиву. Зменшення кількості циркулюючих пухлинних клітин після операції та / або хіміотерапії, ймовірно, є ознакою ремісії. Навпаки, збільшення кількості циркулюючих пухлинних клітин вказує на реактивацію захворювання.

Висновки. Вчасне виявлення та характеристика циркулюючих пухлинних клітин є новою стратегією прогнозування та ідентифікації рецидиву онкологічної патології. Циркулюючі пухлинні клітини, виявлені до та після ад'ювантної терапії, променевої терапії або хірургічної резекції первинної пухлини, були описані як незалежні фактори ризику рецидиву та смерті.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АВТОРІВ

<i>Антоненко Д. О.</i>	4
<i>Ащеулов О. М.</i>	5
<i>Баранова А. С.</i>	6
<i>Барбашова А. Г.</i>	5
<i>Білий О. М.</i>	22
<i>Більченко А. О.</i>	7
<i>Вальчук Д. С.</i>	30
<i>Вишневська І. Р.</i>	32
<i>Вірич П. А.</i>	8
<i>Власенко М. В.</i>	7
<i>Власова Н. А.</i>	20
<i>Водяницька Ю. В.</i>	17
<i>Гавриленко М. В.</i>	11, 23, 29
<i>Гладких Ф. В.</i>	12, 13
<i>Закрутько А. О.</i>	11
<i>Закрутько Г. О.</i>	29
<i>Коба В. І.</i>	32
<i>Коморовський Р. Р.</i>	10
<i>Копиця М. П.</i>	9
<i>Кошурба І. В.</i>	13
<i>Красносельський М. В.</i>	22
<i>Кузнецова М. О.</i>	4
<i>Кулініч Г. В.</i>	12, 22
<i>Куцевол Н. В.</i>	10
<i>Любінець Л. А.</i>	39
<i>Малько В. В.</i>	12
<i>Моїсеєнко Ю. А.</i>	15
<i>Надтока О. М.</i>	10
<i>Налбандян Т. А.</i>	14
<i>Немальцова К. В.</i>	15
<i>Несен А. О.</i>	26, 28
<i>Нечипор Н. О.</i>	39
<i>Опімах С. Г.</i>	20
<i>Панібратюк О. А.</i>	18
<i>Підлісний Р. А.</i>	19
<i>Притула А. І.</i>	5
<i>Прохорова Е. Б.</i>	11, 23, 29

Наукове видання

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ: ПОГЛЯД МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»**

**Матеріали науково-практичної конференції молодих
вчених з міжнародною участю,
присвяченої Дню науки**

Українською, англійською мовами

Відповідальний за випуск: Н. І. Черелюк, А. О. Радченко

Комп'ютерна верстка А. О. Радченко

Виконавець

Адреса редколегії:

ДУ “Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України”

просп. Любові Малої, 2-а, м. Харків, 61039, Україна

E-mail: molodivcheni@gmail.com www.therapy.org.ua/uk

Підписано до друку 23.05.2023.

Електронне наукове видання